

May, 2026-yil

**BANK SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH TENDENSIYALARI TAHLILI**

Boboxonova Maftuna Baxtiyor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448808>

***Annotatsiya.** Ushbu tezida bank va to'lov tizimlarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish tendensiyalari, ularning iqtisodiy samaradorligi va O'zbekiston bank sektoriga tatbiq etish imkoniyatlari "Future Open Technology Group" MChJ va Openbank AJ misolida tahlil qilinadi. AI Caller Bot, anomaliya aniqlash tizimi va norasmiy sektor uchun muqobil skoring modeli bo'yicha amaliy yechimlar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, bank tizimi, fintech, raqamli transformatsiya, mashinaviy o'qitish, kredit skoring, firibgarlikni aniqlash, neobank, moliyaviy qamrov.*

Jahon moliya tizimining raqamli transformatsiyasi jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari bank xizmatlarining samaradorligi va sifatini oshirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. PwC tahlillariga ko'ra¹, 2030-yilga borib sun'iy intellekt jahon yalpi ichki mahsulotiga qariyb 15,7 trillion AQSh dollari qo'shimcha samara olib kelishi prognoz qilinmoqda, bunda moliya sektori eng yuqori ROI ko'rsatkichiga ega yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda esa raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirilgan: PQ-358-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi"² bank sektorida AI ni joriy etishning huquqiy poydevorini yaratdi.

Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan "Future Open Technology Group" MChJ va uning sho'ba banki Openbank AJ O'zbekiston moliya bozorida noyob biznes-model namunasi hisoblanadi: kompaniya tarkibida to'lov tashkiloti ("Open muddatli to'lov") va to'liq raqamli bank (Openbank AJ) bir vaqtning o'zida faoliyat yuritadi. Mazkur ekotizim faoliyati tahlili uchta asosiy muammoni aniqlashga imkon berdi: call-center operatorlarining yuqori yuklamasi, an'anaviy firibgarlikni aniqlash tizimining cheklanganligi va norasmiy sektor mijozlarini kreditga layoqatlilik nuqtai nazaridan baholashning imkonsizligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun tadqiqotda sun'iy intellekt asosidagi uchta yechim taklif etildi:

– AI Caller Bot va predictive dialer yechimi – mijozlar bilan kommunikatsiyani avtomatlashtirish uchun. Openbank AJ Creatio platformasidan olingan 4 968 ta qo'ng'iroq ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, AI Caller Bot soatiga qo'ng'iroqlar sonini 11 tadan 60 taga (+445%), kunlik qo'ng'iroqlar sonini 90 tadan 700 taga (+678%) oshiradi va bitta agent 5 ta inson operatori yukini bajaradi;

– uch qatlamli anomaliya aniqlash tizimi – firibgarlikni real vaqt rejimida aniqlash uchun. Firibgarlikning yetti asosiy turi uchun mos mashinaviy o'qitish algoritmlari (XGBoost, Graph Neural Networks, Autoencoder, Isolation Forest, LSTM) belgilab berildi;

¹PwC. Sizing the prize: What's the real value of AI for your business. – London: PwC Global, 2017. – 32 p.

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli Qarori // www.lex.uz

May, 2026-yil

– ikki bosqichli muqobil kredit skoring modeli – norasmiy sektor mijozlarini baholash uchun. Model Gradient Boosting algoritmi yordamida tranzaksion ma'lumotlar asosida mijozning taxminiy daromadini bashorat qiladi va uning kreditga layoqatliligini hisoblaydi, bu esa moliyaviy qamrovni kengaytirishga xizmat qiladi.

Taklif etilgan yechimlarni Open ekotizimiga joriy etish uchun uch bosqichli 24 oylik yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarini bank tizimiga joriy etish operatsion xarajatlarni kamaytirish, firibgarlikdan kelib chiqadigan zararni minimallashtirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va moliyaviy qamrovni kengaytirish imkonini berishini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, bank sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish nafaqat texnologik yangilanish, balki moliyaviy xizmatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va O'zbekiston bank tizimining xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashning strategik omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari tijorat banklari, to'lov tashkilotlari va fintech kompaniyalar tomonidan amaliyotda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori // www.lex.uz.
2. PwC. Sizing the prize: What's the real value of AI for your business and how can you capitalise? – London: PwC Global, 2017. – 32 p.
3. Lessmann S., Baesens B., Seow H.V., Thomas L.C. Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring // *European Journal of Operational Research*. – 2015. – Vol. 247, № 1. – P. 124-136.
4. Khandani A.E., Kim A.J., Lo A.W. Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms // *Journal of Banking & Finance*. – 2010. – Vol. 34, № 11. – P. 2767-2787.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH